

Максим НИКОЛАЙЧУК

*аспірант кафедри міжнародної економіки
Західноукраїнський національний університет*

ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ І МІЖНАРОДНА ДОВІРА ЯК ОСНОВА ПОВОЄННОГО ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Повоєнне економічне відновлення України не може бути зведене лише до акумулювання фінансових ресурсів, реконструкції інфраструктури чи запуску нових інвестиційних програм. Його реальна траєкторія визначатиметься також рівнем міжнародної довіри до держави, її інституційної спроможності, якості публічного управління та здатності підтримувати переконливу комунікацію із зовнішніми аудиторіями. У цьому контексті публічна дипломатія постає не допоміжним напрямом зовнішньої політики, а чинником формування зовнішнього середовища відновлення. Її значення полягає у тому, що вона впливає не тільки на сприйняття країни, але й на економічні рішення урядів, міжнародних організацій, донорів, бізнесу та громадянського суспільства інших держав [1; 2].

Теоретичне підґрунтя такого підходу пов'язане з концепцією «м'якої сили», у межах якої привабливість держави, довіра до її цінностей і легітимність її політики здатні забезпечувати підтримку без прямого примусу. Дж. Най наголошував, що публічна дипломатія є одним із ключових механізмів трансформації ресурсів «м'якої сили» у практичний міжнародний вплив [2]. Для України цей висновок має виразне прикладне значення. В умовах війни та майбутньої відбудови міжнародна підтримка залежить не лише від масштабу руйнувань чи моральної солідарності з державою-жертвою агресії, а й від здатності України підтримувати образ надійного партнера, який має чітке бачення модернізації, інституційно готовий до використання зовнішньої допомоги та спроможний гарантувати результативність вкладених ресурсів.

Міжнародна довіра у цьому сенсі є економічною категорією не меншою мірою, ніж політичною. Вона знижує сприйнятий ризик країни, розширює горизонт планування для донорів та інвесторів, полегшує доступ до фінансових ресурсів і послаблює сумніви щодо ефективності реалізації програм відновлення. Саме тому публічна дипломатія має працювати не лише з емоційною підтримкою України у світі, а й із раціональним підтвердженням її реформаторської послідовності. Йдеться про постійне донесення до зовнішніх партнерів доказів того, що повоєнне відновлення буде засноване на принципах підзвітності, верховенства права, антикорупційних запобіжників, цифрової прозорості та стратегічного планування. За таких умов комунікація перетворюється на механізм зниження транзакційної невизначеності.

Для України особливо важливо, щоб публічна дипломатія не обмежувалася реактивним інформуванням про втрати війни. Безперечно, комунікація про масштаби руйнувань, гуманітарні наслідки агресії та потребу у міжнародній підтримці зберігає свою актуальність. Водночас у логіці економічного

відновлення цього вже недостатньо. Зовнішній світ має бачити не лише країну, яка зазнала колосальних збитків, а й країну, що пропонує змістовний проєкт майбутнього. Саме тому публічна дипломатія повинна бути пов'язана з візією структурної модернізації України, із поясненням пріоритетів відбудови, секторальних можливостей, нової логістики, енергетичної трансформації, розвитку людського капіталу та інтеграції до європейського економічного простору. Інакше міжнародна симпатія не перейде у довгострокову економічну участь.

Не менш важливою є й багаторівнева архітектура суб'єктів публічної дипломатії. У сучасних умовах економічна довіра до держави формується не лише урядом чи дипломатичними установами. На неї впливають бізнес, міста, університети, експертні центри, культурні інституції, громадські організації та медіа. Така мережевість особливо значуща для України, позаяк відновлення вимагатиме не одного каналу зовнішньої взаємодії, а широкої екосистеми міжнародних контактів. Відтак результативна публічна дипломатія має забезпечувати узгодженість між політичним меседжем, економічною стратегією та конкретними практиками управління. Будь-який розрив між зовнішньою комунікацією та внутрішньою якістю державної політики швидко перетворюється на репутаційний ризик і знижує готовність зовнішніх партнерів до довгострокових зобов'язань.

Отже, публічна дипломатія і міжнародна довіра є не периферійними, а базовими передумовами повоєнного економічного відновлення України. Їх роль полягає у формуванні сприятливого зовнішнього середовища для реконструкції, мобілізації фінансової та інвестиційної підтримки, закріплення образу України як держави з високим моральним капіталом і водночас із переконливою програмою інституційного оновлення. На наш погляд, у повоєнний період виграватимуть не ті країни, що лише апелюють до солідарності, а ті, що здатні перетворити міжнародну симпатію на стійку довіру, а довіру – на контракти, інвестиції, програми співпраці та довгострокові коаліції розвитку. Саме в цьому полягає стратегічний економічний зміст публічної дипломатії для України.

Література:

1. Миронова М.І., Полякова Ю.В., Шайда О.Є. Публічна дипломатія у системі міжнародних економічних відносин. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2024. №79. С. 160–166. DOI: <https://doi.org/10.32782/2522-1205-2024-79-21>.
2. Nye J.S. Public Diplomacy and Soft Power. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 2008. Vol. 616, No. 1. P. 94–109. DOI: <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>.